

Food Culture in Aattruppadaai Literature

Dr. G. Edvin Ezhil Arasi, Assistant Professor of Tamil, Scott Christian college, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0939-2569>

DOI: 10.5281/zenodo.8397612

Abstract

Culture shows the ways of life of the people who live together in a society. The a society food is a very important source for survival. The first occupation of the ancient people was searching food for the life. They ate vegetables, fruits and tubers available from nature. They also hunted animals and ate them unprocessed. Then, they also ate fruits with processing. In fact, the society was developed through their food style. The Tamil people of ancient times made cultivation for their food. The culture and psychological feelings of the people are based on food and are evident in literary sources. There was a different sort of food habit in the Sangam age. There is also evidence that in the time of Tholkappiyar's period the people ate non-vegetarian foods. In the Sangam age, people ate veg and non-veg foods. The banqueting system of the Paanar tribes were written in Aattruppadaai Literature. The Paanars recived gifts, foods and dresses from the kings by disclosing their tallent. The food habit of the people are peculiar. Hence, this article analyses the food system of the people from Aattruppadaai Literature, excluding Thirumurugattruppadaai.

Keywords: Tamil people, Sangam Period, Food, Culture, Aattruppadaai Literature.

References

- [1] Illampuranar. *Tholkapiyam Porulathikaram*. Saratha Publication, Chennai, 2005.
- [2] Kavya Sanmugasundaram. *History of Sangam Literature*. Kavya Publication, Chennai, 2010.
- [3] Kulanthaivelu, P. *Sanga Samugathil Unaviyal. Language in India*, January, 2019. www.languageinindia.com
- [4] Subramanian, S.V. *Pattupaattu*. Varthamanan Publication, Chennai, 2022.
- [5] Dhashinamurthy, A.A. *Tamil Civilization and Culture*, Vettri Selvi Publication, Thanjavur, 1980.
- [6] Namachivayam, D. *Tamil Food*. World Tamil Research Institute, Chennai, 2003.
- [7] Bhaktavachala Bharati, C. *Cultural Anthropology*. Manivasakar Publication, Chennai. 1990.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஆற்றுப்படை நூல்களில் உணவுப் பண்பாடு

முனைவர் ஜி. எட்வின் எழில் அரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி,

நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0939-2569>

DOI: 10.5281/zenodo.8397612

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் தம் வாழ்க்கையை நடத்தும் முறையிலிருந்து பெறக்கூடிய வாழ்வியல் நெறியே பண்பாடு. மனிதன் உயிர் வாழ இன்றியமையாத பொருள் உணவாகும். பண்டைய மனிதனது முதல் தொழில் உணவு தேடல் ஆகும். அவன் இயற்கையாகக் கிடைத்த காய்களையும், பழங்களையும், கிழங்குகளையும் உண்டான். விலங்குகளை வேட்டையாடி பதப்படுத்தாமல் உண்டான். பின்னர் உணவுகளை பக்குவப்படுத்தி உண்டான். உணவு வாயிலாகவே சமுதாயம் வளர்ந்தது. மக்கள் பயிர் தொழில் செய்ய தொடங்கினர். மக்கள் உண்ணுகின்ற உணவினைப் பொறுத்து தான் பழக்கவழக்கங்களும், மன உணர்வுகளும் அமைகின்றன. தொல்காப்பியர் கால மக்கள் உண்ட உணவுமுறை சங்க காலத்தில் மாறுபடுகிறது. தொல்காப்பியர் காலத்தில் மக்கள் அசைவ உணவுகளை உண்டதாகச் செய்திகள் உள்ளன. சங்ககாலத்தில் மக்கள் சைவ அசைவ உணவுகளை உண்டனர். பாணக்களுக்கு விருந்தோம்பும் நிலை ஆற்றுப்படை நூல்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. பாணர்கள் தங்கள் புலமையை வெளிப்படுத்தி அரசர்களிடம் பரிசுகளையும், உணவினையும், உடையினையும் பெற்றனர். அந்த உணவுகளின் நிலை காலத்திற்கேற்ப மாற்றம் பெற்றுள்ளன. அத்தகைய உணவு முறைகளை ஆற்றுப்படை நூல்கள் (திருமுருகாற்றுப்படை தவிர) வழி கூறுவதாக இவ்வாய்வு கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

திறவு சொற்கள்: தொல்காப்பியம், ஆற்றுப்படை நூல்கள், உணவு பண்பாடு

முன்னுரை

நம் தமிழகம் “கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி” ஆகும். நாகரீகமாக இருந்தாலும் சரி, உணவுப் பண்பாடாக இருந்தாலும் சரி உலகம் முழுக்க எடுத்து சென்றதற்கான மிகப்பெரிய ஆதாரங்கள் உள்ளது. நம் தமிழகத்தில் தான் ‘உணவே மருந்து’ என்ற சொல்லாடல் பயன்பாடு தொன்று தொட்டு நிலவி வருகிறது. உணவுப் பண்பாடு குறித்த ஆதாரங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை நூல்களில் காணப்படுகின்றன. மக்கள் வாழ்ந்த நிலத்திற்கேற்பவும் குலத்திற்கேற்பவும் பண்டைய தமிழரின் உணவுகள் வேறுபடுகின்றன. பல வகையான உணவுகளை தமிழர்கள் உண்டனர் என்று அ. தட்சிணாமூர்த்தி தனது ‘நாகரீகமும் பண்பாடும்’ என்ற நூலில் பண்டைய தமிழரின் உணவு பற்றிய குறிப்புகளை எடுத்துரைத்துள்ளார். உணவு உண்ணும் முறை, உணவு

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

உட்கொள்ளும் வகைகள், வாழை இலையின் பங்கு போன்றவற்றையும் கூறியுள்ளார். இதனடிப்படையில் பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ள தமிழர் உணவுப் பொருட்கள் குறித்து தொல்காப்பியம் எடுத்தியம்பும் பாங்கினையும் ஒவ்வொரு நில மக்களும் எத்தகைய உணவுப்பண்பாட்டை தம் வாழ்வில் நடை முறைப்படுத்தினர் என்பது குறித்தும் விவரிப்பதோடு ஆற்றுப்படை நூல்களில் திருமுறுகாற்றுப்படை தவிர பிற ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் உணவுப்பண்பாடுகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதை குறித்தும் ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

தொல்காப்பியம்

பண்டையத் தமிழரின் வாழ்வானது நிலம் சார்ந்த திணை ஒழுக்க நிலையில் அமைந்தது என்பதை தொல்காப்பியமும், சங்க இலக்கிய நூல்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மக்களின் நிலைப்பாடு அகம், புறம் என்ற அமைப்பு சார்ந்ததாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, கைக்கிளை, பெருந்திணை என்ற ஏழு திணைகளின் அடிப்படையில் அகம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. முப்பொருட்களில் நிலமும் பொழுதுமாகிய முதற்பொருளும் தெய்வம், உணவு முதலிய கருப்பொருட்களும் அகம், புறம் வாழ்வியலுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தன. 'வெட்சி தானே குறிஞ்சியது புறனே' என்ற நூற்களை சான்றாக கொண்டு இதனை அறிய முடிகிறது.

தொல்காப்பிய நூலின் உரையாசிரியர் இளம்பூரணர் ஒவ்வொரு திணைக்குமான உணவு முறைகளை தெளிவாக அகத்திணையியலில்

முல்லை: உணவு – வரகும், முதிரையும்

குறிஞ்சி: உணவு – திணையும், ஐவனமும், வெதிர் நெல்லும்

பாலை: உணவு - ஆறலைத்தலான் வரும் பொருள்

மருதம்: உணவு - நெய்

நெய்தல் உணவு - உப்பு விளையும் மீன் விளையும்

என்று தெளிவாக பட்டியலிட்டுள்ளார்

மேலும் தொல்காப்பியர் பொருளாதிகார மரபியலில் நால்வருணத்தார் பற்றிய பகுதியில் வணிகர்களுக்குரிய எண்வகை உணவுகள் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். அதாவது எண்வகை உணவுப்பொருளான பயறு, உளுந்து, கடுகு, கடலை, எள், கொள்ளு, அவரை, துவரை போன்றவை வணிகர்க்குரியது என்று கூறியுள்ளார். பல உரைகளில் இவ்வணவு முறைகள் மாறுபட்டு வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் புலால் உணவுகள் குறித்து கூறவில்லை. ஆனால் சங்க இலக்கியங்களில் புலால் உணவுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. சங்ககால மக்கள் மூங்கில் அரிசி, திணை அரிசி, சாமை, வரகு, இறுங்கு முதலிய அரிசி வகைகளும், எள், உளுந்து, கொள்ளு முதலிய தானிய வகைகளும் மா, பலா, வாழை, காரை, துடரி, நாவல் முதலிய கனிவகைகளும், வேளை, வள்ளை, முஞ்சை முதலிய கீரை வகைகளும், அணில்வரி

கொடுங்காய், நெல்லிக்காய், பாகற்காய் முதலிய காய் வகைகளும், வள்ளிக்கிழங்கு முதலிய கிழங்கு வகைகளும், தேன் முதலியவையும் சங்ககால மக்களால் உணவுப்பொருட்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதனைச் சங்க செய்யுட்கள் வெளிபடுத்துகின்றன. இவை அனைத்தும் நிலத்தில் விளையக் கூடியதும் இயற்கையாக கிடைக்கக் கூடியதும் ஆகும். இவைத் தவிர புலால் உணவுகளைப் பற்றிய குறிப்புகளும் சங்க இலக்கியத்தில் உள்ளன. புலால் உணவுகளை உண்டமுறையும், அவைகளை கொண்டு வந்த முறையும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது. இவ்வாறு உணவுப்பற்றிய பொதுவான ஒரு அறிமுகம் இருந்தாலும் இக்கட்டுரையானது ஆற்றுப்படை நூல்களில் உள்ள உணவுமுறையினை ஆராய்வதாக உள்ளது.

நிலம் அடிப்படையில் உணவுகள்

நீண்டகால சூழலையும் வெவ்வேறு நிலவியல் அமைப்பையும் நாகரீக வளர்ச்சி படிநிலைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டனவாகக் காணப்படும் சங்க செய்யுட்கள் அனைத்து நிலப்பரப்புகளிலும் நாடோடி முதல் மூவேந்தர் வரையிலான அனைத்து வகை மக்களும் இயற்கை உணவுப் பொருட்களே அன்றி இறைச்சிப் பொருட்களையும் உணவாக உண்டனர் என்று கூறுகின்றன.

குறிஞ்சி நில மக்கள் மூங்கிலரிசி சோறு, உடும்பின் இறைச்சி, கடமான் இறைச்சி, பன்றியின் இறைச்சி, நெற்கள், பலாக்கொட்டை, மோர், நெய், தேன், கிழங்கு வகைகள் ஆகியவற்றை உணவாகக் கொண்டனர்.

முல்லை நிலமக்கள் தினையரிசிச்சோறு, ஆட்டு இறைச்சி, மான் இறைச்சி, முயல் இறைச்சி, வான்கோழி இறைச்சி, பால், தயிர், மோர், நெய், கும்மாயம், புளியங்கூழ் போன்ற உணவுகளை உண்டனர்.

மருதநில மக்கள் செந்நெல் சோறு, வெண்ணெல் சோறு, கோழி இறைச்சி, ஆமை இறைச்சி, மான் இறைச்சி, பலாப்பழம், இளநீர், வாழைப்பழம், நுங்கு, வள்ளிக்கிழங்கு ஆகிய உணவுகளை உண்டனர்.

நெய்தல் நிலத்தில் கொழியலரிசிக் கூழ், மீனுணவு, பன்றி இறைச்சி, புளித்தகள், பனங்கள், நெற்கள் ஆகியவற்றை உணவாக உண்டனர்.

பாலை நிலத்தில் வெண்சோறு, நிணச்சோறு, புல்லரிசிச் சோறு, பன்றியின் இறைச்சி, காட்டுமான் இறைச்சி, உடும்பின் பொரியல் ஆகியவற்றை உணவாக உண்டனர். (தே. நமச்சிவாயம், தமிழர் உணவு)

ஆற்றுப்படை நூல்களில் உணவு:

ஆற்றுப்படுத்துதல் என்பது வழிபடுத்துதல். பரிசில் பெற்ற ஒரு பாணன் பரிசில் பெறாத பாணனிடம் பரிசு பெறும் அரசனிடம் வழிப்படுத்துவதே ஆற்றுப்படை. அங்கே செல்லும் வழியில் கிடைக்கும் உணவுகள், மக்களின் மக்களின் உபசரிப்பு, உணவுகளின் வகைகள் போன்றவை பற்றி பின்வரும் பகுதிகள் விளக்குகின்றன.

பொருநராற்றுப் படையில் உணவு

அரசன் புலவனை வரவேற்று உபசரிக்கும் பாங்கு இவ்வாற்றுப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அரண்மனையில் கரிய கூந்தலையுடைய பெண்கள் புலவர்களை உபசரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றினர். அவர்கள் பொற்கலங்களில் தேறலை ஊற்றி பல முறை கொடுத்த செய்தியும் அத்தேறலை உண்ட பொருநன் வழித்துன்பத்தைப் போக்கி கொண்ட செய்தியும் இடம் பெற்றுள்ளது. இதனைப் பின்வரும் பாடலால் அறியலாம்.

இழைஅணி வனப்பின் இன்நகை மகளிர்
போக்குஇல் பொலங்கலம் நிறைய பல்கால்
வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட
ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி
செருக்கோடு நின்ற காலை (பொரு., பா: 85-89)

உணவு கொடுத்த முறை

அரசன் பாணர்களின் நிலையறிந்து குறிப்பாக காலம் அறிந்து உணவு கொடுத்தான். "ஆற்றுப்படை நூல்களில் பாட்டுடைத் தலைவர்களாக போற்றப்படும் அரசர்களின் சிறப்பினை பற்றி கூறுகையில் அரசன் எத்தகைய சிறப்பான விருந்தினை உங்களுக்கு வழங்குவான் என்பது பற்றி பாடுதல் ஒரு மரபாகும்". (குழந்தைவேலு, ப.418) அவ்வாறாக, கொழுத்த செம்மறி கிடாயின் இறைச்சியை அவித்தும், தொடை இறைச்சியை சுட்டும் சுடச்சுடத் கொடுத்தமையும், சூட்டின் காரணமாக வாயில் இடப்பக்கம் வலப்பக்கம் மாற்றி மாற்றி சூட்டை குறைத்து சாப்பிட்ட செய்தியும், இறைச்சி இனி வேண்டாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டபோது சுவையான இனிமையான பணியாரங்களை கொடுத்தலையும், இறுதியாக கள் உணவை வழங்கிய செய்தியும் பொருநராற்றுப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளன. இதனை,

துரா அய் துற்றிய துருவை அம்புழுக்கின்
பராஅரை வேவை பருகு எதைத்தாண்டி
காழின்சுட்ட கோழ்ஊன் கொழுங்குறை
ஊழின் ஊழின் வாய்வெய்து ஒற்றி
அவை அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய
வேறுபல் உருவின் விரகு தனது இரீஇ (பொரு., பா. 103-108)

என்ற பாடல் வரிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

ஒருநாள் அரசன் அரிசி உணவு உண்க என்று கூறி வரியும் முரிவும் இல்லாத வளமான அரிசியால் சமைத்த விரல் போன்று நிமிர்ந்த சோற்றையும், பருக்கைக் கற்கள் போன்று நன்கு பொரிக்கப்பட்ட பொரிக்கறியையும் தந்து உண்ண செய்தான் என்ற செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை பின்வரும் பாடல் வரிகளால் அறியலாம்.

ஒரு நாள்
அவிழ்ப்பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ்த்தகை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

முர்வை போகிய முரியா அரிசி
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுங்கல்
பரல்வறைக்கருணை காடியின் மிதப்ப
அயின்ற காலை (பொரு., பா. 111-114)

கரிகால் சோழனை நாடி செல்லும் பொருநர்களுக்கு அரசன் அவர்கள் கேட்காமலே பட்டாடையும், பொன்கலத்தில் உணவும், மணமான கள் தெளிவையும் கொடுக்கும் பாங்கை பொருநராற்றுப்படை எடுத்தியம்புகிறது. இதனைப் பின் வரும் பாடலடிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

கொட்டைக் கரைய பட்டு உடைநல்கி
பெறல் அருங்கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்க என
பூக்கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர
வைகல் வைகல் கைகவி பருகி (பொரு., பா. 155-158)

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு

எயிற்றியர் புல்லரிசியைக் குட்டை உரலால் குற்றித் தூய்மைப்படுத்தி அதை சமைப்பதையும், அத்துடன் உப்புக்கண்டமாகிய கருவாட்டையும் வைத்திருப்பதையும் பொருணராற்றுப்படை கூறுகிறது. தொண்டைமாணை நாடி செல்லும் பாணர்களுக்குத் தெய்வத்திற்கு தேக்கு இலையால் உணவு படைப்பது போல் உணவு படைக்கப்பட்ட செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை,

முரலுவாய்க் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி
வாராது அட்ட வாடு ஊன் புழுக்கல்
வாடாத் தும்பை வாயவர் பெருமகன்
...ஓடாத்தானை ஒண்தொழில் கழற்கால்
செவ்வரை நாடன் சென்னியம் எனினே
தெவ மடையின் தேக்கிலைக் குவைஇரும்
பைதீர் கடும்பொடு பதம்மிகப் பெருகுவீர் (பெரும்., பா. 99-105)

என்ற செய்யுள் வரிகள் தெளிவாக்குகின்றன.

எயினர்களின் அரண்களில் ஈந்தின் விதை போன்ற சிவந்த நெல்லால் சமைத்த சோற்றோடு நாயால் கவ்விக் கொண்டு வரப்பட்ட உடும்பின் கறியும் பெறப்பட்ட நிலையினை பெரும்பாணாற்றுப்படையின் பின்வரும் வரிகளால் அறியமுடிகிறது.

கனர்வளர் ஈன்றின் காழ்கண் டன்ன
சுழல்வினை நெல்லின் செவ்அவிழ்ச் சொன்றி
ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின்
வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 130-134)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள ஆண்மகன் பகைவர்களின் பசுக்களைக் கவர்ந்து வந்து அதை கள்ளுக்கு விலையாகக் கொடுத்து வாங்கிய கள்ளையும், வீட்டிலிருக்கும் அரிசியால் ஆக்கிய தோப்பிக்கள்ளையும் குடித்து வலிமையான ஆட்டுக்கிடாயையும் கொண்டு தின்பான் என்ற செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை பின்வரும் பாடல் வரிகள் விளக்குகின்றன.

கேளா மன்னர் கடிபுலம் புக்கு

நாள்ஆ தந்து நறவுதொடை தொலைச்சி

இல்அகு கள்இன் தோப்பி பருகி

மல்லல் மன்றத்து மதவிடை கெண்டி

மடி வாய்த் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப (பெரும்., பா. 140-144)

கோவலர் குடியிருப்புகளில் இடையர் குலப்பெண் மோரை விற்று தனக்குரிய உணவினை வாங்குவதையும், அதை சுற்றத்தோடு உண்ணுவதையும் கூறுகிறது. நெய்யை விற்று எருமை, நல்ல பசு, கன்றுகள் வாங்குவதையும், இடையர் குடிசையில் தங்கினால் நண்டுகளின் சிறு பார்ப்பினைப் போன்ற சோற்றைப் பாலுடன் சேர்த்துப் பெற்றுக் கொள்வதையும் பெரும்பாணாற்றுப்படை விளக்குகிறது. இக்கருத்தைப் பின்வரும் பாடல் வரிகள் தெளிவாக்குகிறது.

அளைவிலை உணவின் கிளைஉடன் அருத்தி

நெய்விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள்

எருமை நல் ஆன் கருநாகு பெறுஉம்

மடிவாய்க் கோவலர் குடிவயிற் சேப்பின்

இருகிளை ஞெண்டின் சிறுபார்ப்பு அன்ன

பசுந்தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 163 - 168)

அவரைப்பருப்பை அவித்து வரகு சோற்றோடு சேர்த்து உணவாகக் கொடுக்கும் வழக்கம் முல்லைநில மக்களிடம் காணப்பட்டுள்ளது. இதனை,

அவரைவான் புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று

இன்சுவை மூரல் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 195 - 196)

என்ற வரிகள் விவரிக்கின்றன.

மருத நிலத்து மக்கள் வளமோடு வாழக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஊரில் தங்கும் பாணர்களுக்கு வெண்மையானச் சோற்றோடு வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட கோழிப்பொரியலை உணவாக கொடுத்த நிலையினை,

வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி

மனைவாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 255-256)

என்ற செய்யுள் வரிகள் விவரிக்கின்றன.

வலைஞர்கள் குடியில் குற்றாத கொழியல் அரிசியை பெரிய வாய் அகன்ற பாத்திரத்தில் இட்டு கூழ் சமைப்பர். அதில் நெல் முளையை இடித்து கலப்பர். இரண்டு நாள் கழித்து அதை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

ஒரு சாடியில் போட்டு வெந்நீர் ஊற்றி வேக வைப்பர். பின்பு, கையால் துழாவி நெய் அரிப்பால் வடிகட்டுவர். அது மதுவாக மாறும். பின்னர், அதோடு பச்சை மீனை சுட்ட சூட்டோடு சேர்த்து கொடுப்பதை, அவையா அரிசி ... / ...தளர்தலும் பெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 275-282) என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

அந்தணர்கள் கருடச்சம்பா என்ற நெல்லால் ஆக்கிய சுவையான சோற்றை வெண்ணெயில் வதக்கி மாதுளையின் பசுமையான காயை மிளகுப் பொடி கலந்து வேம்பின் இலை சேர்த்து மாமரத்தில் காய்த்த, வடுக்களுடனும், காய்களுடனும் கலந்து ஊறுகறியாக்கி உண்ண கொடுக்கும் நிலை காணப்படுகிறது. இதனை, சுடர்க்கடை பறவை / ...வகைப்படபெறுகுவீர் (பெரும்., பா. 305-310) பட்டினத்துக்கு செல்லும் பாணனுக்கு கொழுத்த பன்றியின் தசையோடு சுவையான கள்ளையும் கொடுக்கும் வழக்கம் இருந்த செய்தியும் கூறப்படுகிறது.

சிறுபாணாற்றுப்படையில் உணவு

சிறுபாணாற்றுப்படையில் மருதநில மக்கள் இரவலர்களை கண்டால் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று அரிசி சோற்றை பிளவுபட்ட நண்டு, பீர்க்கங்காய் கலவையுடன் கொடுக்கும் பாங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. (சிறுபாணா., பா. 190-195) பரிசிலருக்கு கள் கொடுக்கும் நிலையினை சிறுபாணாற்றுப்படை கூறுகிறது. (சிறுபாணா., பா. 237)

மலைபடுகடாமில் உணவு

சிறுநூர்களில் பெரும்பாலும் புலால் உணவையே மக்கள் உண்டனர். தினையரிசியை சோறாக்கி நெய்யில் புலாலை வேகவைத்து பொரித்து தாமும் உண்டு தம்மை நாடி வந்தோருக்கும் இனியன கூறி உண்ணக் கொடுத்தனர் இத்தகைய அரிய செய்தியை,

மானவிறல்வேள்

வயிரியர் எனினே...

...நெய்க்கண் வேவையோடு

குருஉக்கண் இறடிப்

பொம்மல் பெறுகுவீர் (மலைபடு., பா. 164-169)

மலைபடுகடாம் எடுத்துரைக்கிறது.

மேலும், வயல்களில் வலைஞர்களால் பிடித்து கொண்டுவரப்பட்ட வாளைமீன் தூண்டிலின் மூலம் பிடித்த வரால் மீன் இறைச்சித்துண்டுகள் இவற்றால் செய்யப்பட்ட உணவினையும், அரிசி சோற்றையும் பாணையில் ஊற்றி வைத்திருக்கும் மதுவையும், காலை நேர உணவாக உழவர்கள் உண்டனர். இதனை மலைபடுகடாம் தெளிவுறுத்துகிறது.

கண்பு மலி பழனம் கமழ்த்துழை...

...துனங்கு தசம்பு வாக்கிய

பசும்பொதித் தேறல்

இளங்கதிர் ஞாயிற்றுக் களங்கள் தொறும் பெருகுவீர் (மலைபடு., பா. 454-464)

ஆடுகள் மேய்த்து வந்த ஆயர்கள் பாலுணவை உண்டதோடு அவர்களின் இருப்பிடத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு பசும்பாலை உண்பதற்காகக் கொடுத்தனர். இதனை

வேறுபுலம் படர்ந்த ஏறுடையினத்த

...புலம்புசேண் அகலப் புதுவீக ஆகுவிர் (மலைபடு., பா. 408-412)

என மலைபடுகடாம் வரிகள் விளக்குகின்றன.

முடிவுரை

தொல்காப்பிய காலம் முதல் உணவு பண்பாடு எவ்வாறு இருந்தது என்றும் நிலத்திற்கேற்ப சூழலுக்கேற்ப உணவு மாறுபட்டுள்ளப் பாங்கும் ஆற்றுப் படை நூல்களில் முருகாற்றுப்படை தவிர ஏனைய ஆற்றுப்படைகளில் மக்களின் உணவு பண்பாடும் பிறருக்கு உணவு கொடுக்கும் பாங்கும் இக்கட்டுரையின் மூலம் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] இளம்பூரணர் (உ.ஆ), தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. 2005.
- [2] காவ்யா சண்முகசுந்தரம் (தொ.ஆ). சங்க இலக்கிய வரலாறு. காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, 2010.
- [3] குழந்தைவேலு, ப. "சங்க சமூகத்தில் உணவியல்." லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா இதழ். ஜனவரி, 2019. www.languageinindia.com
- [4] சுப்பிரமணியன், ச.வே. பத்துப்பாட்டு. வார்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [5] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும். வெற்றிச் செல்வி வெளியீட்டகம், தஞ்சாவூர், 1980.
- [6] நமச்சிவாயம், தே. தமிழர் உணவு. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2003.
- [7] பக்தவச்சல பாரதி, சீ. பண்பாட்டு மானிடவியல். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1990.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.